

Presencia de *Assiminea grayana* Fleming, 1828 (Gastropoda: Assimineidae) en viveros de Cataluña

Sergio Quiñonero Salgado^{1,*} & Joaquín López Soriano²

¹Museu Valencià d'Història Natural, L'Hort de Feliu, c/ Mestre Chapí s/n, 46230 Alginet, València, Spain; ²Lepant 161, esc. B àtic 1a, 08013 Barcelona, Spain.

Rebut el 23 d'abril de 2014

Acceptat el 15 de novembre de 2014

© Associació Catalana de Malacologia (2014)

La familia Assimineidae, de distribución mundial, incluye numerosas especies propias de aguas salobres y estuarinas. El género *Assiminea* Leach in Fleming, 1828 incluye ocho especies europeas consideradas válidas (van Aartsen, 2008; Bank, 2013): *Assiminea grayana* Fleming, 1828, especie tipo del género, y *Assiminea eliae* Paladilhe, 1875 (aunque de estatus taxonómico bastante dudoso; van Aartsen, 2008), de las costas atlánticas; *Assiminea cardonae* Paladilhe, 1875 (Menorca); *Assiminea ostiorum* (Bavay, 1920) (Arcachon, Francia); *Assiminea gittenbergeri* van Aartsen, 2008 (del Adriático italiano a Túnez); *Assiminea avilai* van Aartsen 2008 (Azores); *Assiminea rolani* van Aartsen, 2008 (Madeira); y *Assiminea glaubrechtii* van Aartsen, 2008 (de Francia sudoccidental hasta Asturias).

Assiminea grayana presenta una concha de forma conoidal, de unos 4 mm de altura, con unas 5 vueltas, coloración marrón anaranjado, escultura lisa, última vuelta no descendente al final de su recorrido y que ocupa cerca del 70% de la altura total de la concha, boca cortante, y suturas marcadas, sin ombligo (van Aartsen, 2008). El área de distribución de esta especie comprende buena parte de las costas europeas atlánticas, desde el centro de Francia hasta Dinamarca (mar de Waden), incluyendo el Reino Unido, siendo su presencia en el Mediterráneo muy dudosa (Bruyndoncx *et al.*, 2000; van Aartsen, 2008). En España ha sido citada para las costas atlánticas gallegas (Rolán, 1987), y aunque generalmente se considera presente en Cataluña (Vilella Tejedo *et al.*, 2003; Alba *et al.*, 2011), estos últimos autores indicaron que deberían revisarse las citas catalanas, puesto que van Aartsen (2008) indicó que su presencia en el Mediterráneo era dudosa. Por otro lado, Beckmann (2007) reconoció como válida la especie *A. cardonae* en Menorca.

Damos a conocer aquí la presencia de *A. grayana* en dos localidades de Cataluña, ambas en la provincia de Tarragona (Figuras 1 y 2):

- El Vendrell (el Baix Penedès, Tarragona) [31T CF7765], 30 m, 8/2013 SQS *leg.* Ejemplares vivos en material vegetal sumergido, con apenas unos milímetros de agua, en un vivero.
- Amposta (el Montsià, Tarragona) [31T BF9505], 2 m, 9/11/2013 SQS & JLS *leg.* Ejemplares vivos en material vegetal sumergido, con apenas unos milímetros de agua, en un vivero.

La atribución de los ejemplares recolectados a *A. grayana* se justifica por las diferencias conchiliológicas que presentan con respecto a otras especies continentales europeas del mismo género (van Aartsen, 2008). Así, los especímenes recolectados se diferencian de *A. ostiorum* porque esta especie es de menor tamaño, posee una espira corta, no puntiaguda y el contorno de la concha es más redondeado; de *A. gittenbergeri* también por el menor tamaño de ésta, con vueltas embrionarias más grandes, y suturas más profundas; y, de *A. glaubrechtii*, por ser ésta de menor tamaño y tener un contorno más redondeado y chato. Junto a *A. grayana*, estas especies europeas no son sólo las más parecidas morfológicamente a los especímenes

Figura 1. Mapa esquemático de la península Ibérica (izquierda) y Cataluña (derecha), indicando la situación de las citas de *Assiminea grayana* reportadas en este artículo (señaladas con un círculo negro).

estudiados, sino que parecen las más susceptibles de poder llegar a Cataluña mediante intercambio comercial en el ámbito de la horticultura, no teniendo constancia de citas de otras especies de distribución geográfica más alejada como alóctonas o invasoras.

Assiminea grayana presenta una alta capacidad colonizadora y tolera importantes fluctuaciones en las condiciones físico-químicas de sus hábitats (Bruyndoncx *et al.*, 2002). Por ejemplo, es muy abundante en el estuario del río Scheldt (Bélgica/Holanda), donde soporta importantes cambios de salinidad (con óptimos entre 9 y 18‰), aunque sus puestas sólo eclosionarían en el estrato intermareal, alcanzando densidades de hasta 12.000 individuos/m² en algunos puntos (Bruyndoncx *et al.*, 2000, 2002). Sin embargo, no se ha descrito que *A. grayana* se comporte como especie invasora. No obstante, convendría estar al tanto de su posible naturalización (y eventual expansión), si llegara a liberarse en un ambiente estuarino adecuado, aunque no parece el caso para Cataluña.

Agradecimientos

Nuestro agradecimiento a Josep Quintana y David M. Alba por comentarios críticos sobre el manuscrito original que han permitido mejorarlo, y a Jordi Corbella por la cesión de bibliografía.

Bibliografía

- Alba, D.M., Tarruella, T., Prats, L., Guillén, G. & Corbella, J. (2011). Nova llista actualitzada dels mol·luscos continentals de Catalunya. *Spira* 4, 39–69.
- Bank, R.A. (2013). Fauna Europaea: Gastropoda. Fauna Europaea version 2.6.2. <http://www.faunaeur.org>
- Beckmann, K.-H. (2007). *Die Land- und Süßwassermollusken der Balearischen Inseln*. Hackenheim, ConchBooks.
- Bruyndoncx, L., Jordaens, K., de Wolf, H., Meire, P. & Backeljau, T.

* Autor corresponçal.

Adreça electrònica: sergioqs85@hotmail.com

Figura 2. Ejemplar de *Assimineea grayana* procedente de un vivero situado en Amposta.

(2000). New records of *Assimineea grayana* Fleming, 1828, *Myosotella myosotis* (Draparnaud, 1801) and *Pisidium subtruncatum* Malm, 1855 (Mollusca: Gastropoda, Bivalvia) in the Scheldt estuary. *Bull. Inst. Royal Sci. Natur. Belgique* 70, 103–106.

Bruyndoncx, L., Jordaens, K., Ysebaert, T., Meire, P. & Backeljau, T. (2002). Molluscan diversity in tidal marshes along the Scheldt estuary (The Netherlands, Belgium). *Hydrobiol.* 474, 189–196.

Rolán, E. (1987). Primera cita de *Assimineea grayana* Fleming, 1828

(Mollusca; Gastropoda) para la fauna ibérica. *Iberus* 7, 241–242.

van Aartsen, J.J. (2008). The Assimineidae of the Atlantic-Mediterranean seashores. *Basteria* 72, 165–181.

Vilella Tejado, M., Tarruella Ruestes, A., Corbella Alonso, J., Prats Pi, L., Alba, D.M., Guillén Mestre, G. & Quintana Cardona, J. (2003). Llista actualitzada dels mol·luscos continentals de Catalunya. *Spira* 1(3), 1–29.